

USO DE FERRAMENTAS DIGITAIS COMO ESTRATÉGIA PARA PROMOVER UMA APRENDIZAGEM ATIVA E ENGAJADORA

Meryeli Santos de Araújo Dantas- Curso de Fisioterapia-
meryeli.dantas@unipe.edu.br

Carla Patrícia Novaes dos Santos Fechine- Curso de Fisioterapia-
carla.novaes@unipe.edu.br

Andréa Carla Brandão da Costa Santos- Curso de Fisioterapia-
andrea.santos@unipe.edu.br

DOI 10.5281/zenodo.17498854

A busca por metodologias que promovam maior engajamento e protagonismo dos estudantes tem sido uma constante na prática docente contemporânea. Nesse contexto, a aprendizagem ativa se apresenta como uma abordagem capaz de transformar a experiência em sala de aula, colocando o aluno como agente central do processo educativo. Mesmo sem fazer uso intensivo de recursos tecnológicos avançados, é possível programar estratégias eficazes de aprendizagem ativa por meio de ferramentas digitais acessíveis e de fácil aplicação, como o *Kahoot* e *quiz online*. Essas são abordagens que têm ajudado na aprendizagem ativa, colocando o estudante como protagonista do próprio aprendizado, rompendo com o modelo tradicional em que o professor é o único transmissor de conhecimento. A atividade teve como objetivo compartilhar práticas docentes que têm sido utilizadas em disciplinas do ensino superior, com foco na promoção da participação ativa dos estudantes e no estímulo ao pensamento crítico, por meio do uso pontual de recursos tecnológicos. Caracterizou-se como uma pesquisa de caráter descritivo e exploratório, centrada na análise de práticas pedagógicas adotadas ao longo do semestre letivo em disciplinas do ensino superior. A proposta metodológica fundamenta-se

INTER SCIENTIA

ISSN 2317-7217

REVISTA INTERCIENTIA | EDIÇÃO ESPECIAL | XIV SAPIENS | OUT/2025

na observação participante do docente, com foco na utilização pontual de tecnologias digitais acessíveis, especialmente a plataforma *Kahoot*, como estratégia de aprendizagem ativa. Durante o semestre, em momentos estratégicos das aulas: especialmente nas fases de revisão de conteúdo e fechamento de unidades temáticas, foram aplicados *quizzes* elaborados no *Kahoot*, com questões relacionadas ao conteúdo previamente trabalhado em sala. A dinâmica em tempo real permitiu que os estudantes interagissem de forma lúdica, colaborativa e competitiva, promovendo o engajamento e a reflexão sobre o próprio processo de aprendizagem. A cada novo conteúdo era elaborado *quizzes* com perguntas objetivas e discursivas curtas, a fim de estimular a reflexão e o debate em sala. Além de servir como uma ferramenta de avaliação formativa, a utilização do *Kahoot* favoreceu a participação até mesmo dos estudantes mais tímidos, uma vez que a competição em formato de jogo cria um ambiente mais descontraído e menos intimidante. Foi surpreendente a maneira como os alunos se envolveram com a atividade: mesmo os mais tímidos participavam, motivados pela dinâmica do jogo e pelo ambiente descontraído que ele criava. Com o tempo, os alunos chegavam mais preparados para as aulas, pois sabiam que haveria momentos de interação e atividades mais lúdicas. Além disso, começaram a colaborar mais entre si, discutindo os temas após cada rodada e trocando ideias de forma espontânea. A ferramenta tornou-se um espaço não apenas de revisão, mas também de formação crítica e coletiva. Os resultados observados foram positivos, com aumento significativo na participação dos alunos durante as aulas, bem como uma melhora perceptível na retenção dos conteúdos. Estudantes relataram sentir-se mais motivados a estudar os assuntos previamente, sabendo que haveria atividades interativas em aula. Outro aspecto relevante foi à promoção de um ambiente mais colaborativo, com os

alunos ajudando uns aos outros durante a metodologia e discutindo os temas após cada rodada de perguntas. Apesar de o uso da tecnologia ter sido pontual, ficou evidente que não é preciso investir em soluções complexas ou caras para transformar a sala de aula. O essencial é o planejamento consciente e o desejo de tornar a experiência mais significativa para os estudantes. O mais importante é o planejamento didático intencional e o foco em práticas que despertem a curiosidade e o interesse dos alunos, tornando-os parte ativa do processo de aprendizagem. Diante disso, a adoção de recursos digitais pode ser um caminho viável e eficaz para tornar as aulas mais engajadoras contribuindo para a formação crítica e participativa dos estudantes. Portanto, o uso estratégico de ferramentas digitais pode ser um caminho acessível e eficaz para promover o engajamento, a participação ativa e o pensamento crítico criando ambientes de aprendizagem mais ricos, colaborativos e motivadores.

REFERÊNCIAS

DEBALD, Blasius. **Metodologias ativas no ensino superior: o protagonismo do aluno**. Porto Alegre: Penso Editora, 2020.

SANTOS, Alexandre Silva dos et al. Uso do Kahoot! como metodologia ativa para o aprendizado em saúde: relato de experiência. In: **Gestão do Trabalho, Educação e Saúde: desafios agudos e crônicos**. v. 1. São Paulo: Editora Científica Digital, 2021. p. 269–279.

SOARES, Cristine. **Metodologias ativas: uma nova experiência de aprendizagem**. São Paulo: Cortez Editora, 2021.

